

A POÉTICA ESPAÇO-TEMPO NOS PROJETOS DE CONCURSOS DE ROBERTO LOEB

Florio, Wilson

Universidade Estadual de Campinas

wflorio@unicamp.br

RESUMO.

Projetos de arquitetura destinados a concursos estimulam a exploração de conceitos, induzindo arquitetos a elaborar propostas inovadoras e transformadoras. O presente artigo tem como foco projetos de concursos não realizados elaborados pelo arquiteto Roberto Loeb. Oscilando entre a utopia e a realidade, ideias especulativas incorporam pesquisa resultante da inquietação em relação a fatos significativos em contextos urbanos. A concepção de projetos demanda criatividade, adoção de conceitos e articulação entre arte e técnica. A fundamentação teórica adotada pela pesquisa entrelaça teorias espaciais para examinar os projetos selecionados, abrangendo desde uma visão estática e intelectual até uma abordagem experiencial e fenomenológica. A originalidade deste artigo reside na análise dos projetos de concursos elaborados pelo arquiteto, fundamentada em conceitos por ele mesmo estabelecidos.

Palavras-chave: Teoria do Espaço; Conceito; Circulação.

1. INTRODUÇÃO

Roberto Loeb (1941 -) idealizou projetos de arquitetura caracterizados por expansões e contrações espaciais que favorecem visibilidades, tanto para harmonizar formas, definir ritmos, proporções e composições visuais, quanto para modular a luz, o ar e o som que adentram os átrios e pátios.

Observa-se, em seus projetos de concursos, a significativa presença de elementos de circulação, como rampas, escadas e passarelas, que atravessam vãos constituídos por pé-direito duplo ou triplo.

Ao definir percursos suspensos do solo, que cruzam vazios aéreos, o movimento do observador é direcionado, levando-o a focar pontos específicos no espaço. É a partir do deslocamento diagonal pelo espaço, por meio de rampas e passarelas ao longo do tempo, que emergem experiências espaciais. Essa relação corpórea e cinestésica produz efeitos dramáticos decorrentes das complexas interações espaciais proporcionadas pela verticalidade e leituras espaciais.

O artigo está estruturado nos seguintes tópicos: 1. Fundamentação teórica sobre o conceito de vazio, relação espaço-tempo e movimento, e sobre concursos públicos de projetos de arquitetura; 2. Análise de projetos; 3. Discussão sobre os resultados obtidos. Assim, com base na fundamentação teórica, na entrevista com o arquiteto, no material coletado em seu acervo, foi possível definir os seguintes parâmetros de análise: i. Percursos através de vazios; ii. Elementos de circulação; iii. Luz, sombra e matéria; iv. Visuais e paisagem. A contribuição original do artigo é a análise dos projetos de concursos de Roberto Loeb a partir desses parâmetros.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Sobre o conceito de vazio em arquitetura

“The most mysterious, the most charged of all architectural forms are those which capture the empty air.” (Alison & Peter Smithson, 1974 apud Risselada, 2017)

O vazio em arquitetura pode ser definido como um espaço intencionalmente não construído ou deliberadamente livre de elementos físicos, mas que possui significativa função e presença no conjunto arquitetônico. Ele não é meramente ausência de matéria, mas sim uma dimensão projetada, com qualidades espaciais, sensoriais e simbólicas.

Ao mesmo tempo que é delimitado por formas sólidas ao seu redor, o vazio organiza e qualifica espaços edificados, contribuindo para estruturar espaços e orientar circulações. O vazio, constituído por espaços dilatados, como pátios e átrios, influencia o modo como o corpo e os sentidos percebem a arquitetura, gerando importantes sensações, desde amplitude, contemplação ou silêncio até liberdade de movimento e amplas visuais.

O espaço vazio propicia a conexão entre espaços que orbitam em torno dele. Rampas, escadas e passarelas que cruzam o vazio servem para conectá-lo a espaços com diferentes funções. Arquitetos usam o vazio com a intenção de criar alternâncias entre espaços compactos e amplos, altos e baixos, de modo a estabelecer hierarquias espaciais assim como espaços sociais coletivos.

2.2 Espaço, tempo e movimento

Há diferenças significativas nas *Teorias de Espaço*. Enquanto Adolf Hildebrand (1893) enfatiza a construção visual e ótica, August Schmarsow (1893) enfatiza a importância da experiência corporal e motora. No primeiro caso, perspectivas congelam o olhar a um ponto de vista fixo, pois se restringem a contemplação, enquanto no segundo caso o deslocamento físico pelo espaço nos fornece indícios importantes sobre sua natureza, pois propicia vivência espacial.

A arquitetura é a arte de moldar o espaço (Schmarsow, 1893), organizada pela visão intelectual (Hildebrand, 1893) e determinada pela percepção histórica dos estilos e modos de ver (Wölfflin, 1888). Contudo, para interpretá-lo de modo mais efetivo, é imprescindível movimentar-se pelo espaço ao longo do tempo.

Como bem afirmou Philip Johnson: *“Architecture is surely not the design of space, certainly not the massing or organizing of volumes ... Architecture exists only in time.”* (Johnson, 1965, p.168) Esta frase reverbera a definição de Le Corbusier sobre o conceito de *promenade architecturale*: *“Arabic architecture can teach us some precious lessons. It is best appreciated on foot: it is by walking....”* (Corbusier, 1935, p. 24)

Assim, explorar diferentes espaços ao longo do tempo nos permite compreender as particularidades espaciais e a interação com os ambientes circundantes. Ao elaborarem desenhos e representações tridimensionais de ambientes interligados, os arquitetos possibilitam a compreensão do espaço ao longo de um percurso específico em seu interior.

2.3 Sobre Concursos

Os concursos públicos de projetos de arquitetura são indicadores da apreciação de preferências e de tendências arquitetônicas. Como bem afirmou Dennis Sharp, “[t]hey are often seen as useful gauges of contemporary architectural philosophies; a means whereby current trends, as well as new fashions, fads and fantasies can be explored.” (de Haan; Haagsma, 1988, p.181) Os juízos de valor vão desde discussões ideológicas, acusações de inviabilidade de propostas inovadoras até preconceitos irracionais sobre os projetos concorrentes, resultando muitas vezes na escolha de projetos considerados menos “polêmicos”, e que manterão o status quo da linha de pensamento dominante em cada época.

Se o projeto premiado é resultado desse julgamento, o projeto é também do júri (Chupin, 2011). Todos esses fatores, somados à falta de recursos financeiros, muitas vezes inviabilizam sua construção. Pesquisas revelam divergências entre os projetos selecionados pelo júri, apontando que os projetos não premiados obtêm maior preferência do público (Nasar et al., 1994).

As polêmicas surgem desde a aceitação dos critérios estabelecidos pelo júri, passando por questionamentos acerca do cumprimento do edital, até a qualidade espacial almejada para o bem-estar dos futuros usuários. Equipes formadas por arquitetos jovens têm sido os maiores vencedores, mas suas propostas nem sempre são respeitadas, pois, de algum modo, elas tendem a “romper” com preceitos estabelecidos pelos arquitetos da geração anterior. Ademais, em várias oportunidades, a crítica também não fornece, de maneira substancial, análises mais profundas e consistentes acerca dos projetos concorrentes. Esses fatos contribuem para que os projetos vencedores não sejam edificados.

A elevação significativa do número de concursos públicos de projetos realizados, sobretudo na Europa e EUA, entre as décadas de 1970 e 1990, proporcionou significativos debates sobre a natureza desses eventos, assim como polêmicas sobre os resultados decorrentes da crítica sobre o júri. Situação similar também ocorreu no Brasil no mesmo período.

A ocasional expectativa por monumentalidade em concursos proporciona aos arquitetos uma oportunidade singular de transcender as limitações habituais de economia e eficiência. Mas, como bem afirmou Paul Spreigren, este exagero pode causar outros problemas “such as overscaling, or overstatement, or just plain banality. Overstressing any one determinant, whatever it may be, is inimical to architecture.” (1979, p. 8). Iguamente prejudicial é a ausência de critérios que considerem a essência da arquitetura: o bem-estar dos usuários. Apesar desses fatos, há aspectos conceituais que merecem ser investigados a partir de critérios mais bem elaborados.

3. PROJETOS SELECIONADOS PARA ANÁLISE

O arquiteto Roberto Loeb (1941-) participou de 43 concursos de arquitetura ao longo de sua carreira, no Brasil e no exterior. Nesta pesquisa foram selecionados os seguintes projetos: *Indira Gandhi National Center of Arts* (1986); *Le Murate* (1987); *Museu de Arte de Belo Horizonte* (1989); *Pavilhão do Brasil na Expo’92* (1992); e *Sede da Comunidade Shalom* (2007).

3.1 Indira Gandhi National Center of Arts, India, 1986

Neste projeto não construído, os espaços vazios externos entre os blocos de edifícios são conectados por circulações aéreas. Por meio de um percurso cerimonial externo pelo eixo longitudinal entre os blocos de edifícios, o arquiteto propõe um passeio arquitetônico e a paulatina descoberta dos espaços propostos.

Nas perspectivas elaboradas por Loeb e sua equipe para o IGNCA (fig. 1), aparecem, em destaque, as passarelas elevadas que cruzam o espaço aéreo externo, longitudinalmente e transversalmente.

Figura 1: Indira Gandhi. Fonte: Loeb, 2021, adaptado pelo autor.

Formas cilíndricas se destacam pela pureza e pela massa construída, assim como formas quadradas escalonadas que constituem pirâmides. As fotos da maquete volumétrica mostram também como as rampas conectam os diferentes níveis e as passarelas elevadas (fig. 1), contribuindo para que o observador desfrute de amplas visuais do espaço e da paisagem ao redor.

3.2 Le Murate, Firenze, 1987

Neste projeto, que envolve edificações e desenho urbano, Loeb e sua equipe enfatizam o sistema de circulação aérea (fig. 2). O conjunto de passarelas em diferentes cotas, assim como as rampas e escadas que as conectam ao solo, permitiria ao visitante obter amplas visuais da cidade histórica a partir de pontos de vista privilegiados no espaço. No memorial deste projeto, o arquiteto destacou que *“Una passarella tubulare orizzontale fa il legame tra la torre inchinata e il Grande Vetro ...”* Logo, os múltiplos percursos no espaço enriqueceria as escolhas de rotas e direções do olhar. De modo especulativo, esta proposta pós-moderna instiga a imaginação pela proposta de intervenção no espaço aéreo de uma cidade histórica da maior importância, como é Florença.

Figura 2: Le Murate. Fonte: Loeb, 2021, adaptado pelo autor.

Nos memoriais de concurso, Loeb emprega, com muita frequência, as palavras “visuais”, “paisagem”, “luz e sombra”, fato que nos faz pensar sobre a valorização da paisagem natural pelo arquiteto e sua harmoniosa relação com o espaço construído.

3.3 Museu de Arte de Belo Horizonte, 1989

Neste concurso, as dimensões restritivas do lote impuseram a ocupação de todo o espaço do terreno. Apesar desse fato, e como contraponto, estrategicamente, o arquiteto concebe um amplo espaço interno para as exposições (fig. 3).

Com pé-direito duplo, esse amplo vazio no centro do edifício poderia ser visualizado pelas pessoas enquanto caminhariam nas passarelas elevadas ao seu redor, com amplas visuais do espaço expositivo: “Uma passarela longitudinal elevada conduz ao auditório e funciona como ponte de observação do espaço interno.” Mais uma vez nota-se a importância, para o arquiteto, do percurso na apreciação dos espaços ao longo do tempo.

Figura 3: MABH. Fonte: Loeb, 2025, adaptado pelo autor.

Destaca-se também a preocupação do arquiteto com a luz filtrada pelos brises metálicos, que atingiria o interior de modo suave, criando uma atmosfera apropriada às exposições de arte.

3.4 Pavilhão do Brasil na Expo'92, Sevilha, 1992

Este projeto para o Pavilhão em Sevilha recebeu menção honrosa pela sua proposta formal-espacial. Em destaque estão as rampas que percorreriam diagonalmente o exterior do edifício (fig. 4). Essa circulação suspensa interligaria todos os pavimentos, de modo a possibilitar tanto visuais internas dos espaços expositivos como apreciar visuais da paisagem circundante.

Nas palavras do arquiteto, contidas no memorial do projeto, “pelo ‘Caminho dos descobrimentos’, uma rampa desce ao Átrio. Daí, cercado pela água, desta ilha-átrio se contempla a paisagem circundante que se alonga para os pavilhões vizinhos e o lago em frente.” Dessa forma, é possível concluir que a poética na interrelação espaço-tempo resulta desse percurso arquitetônico.

No memorial, Loeb entrelaça conceitos que fundamentam seu projeto, como a importância da estrutura para propiciar sombra e, ao mesmo tempo, oferecer campos visuais. “Em Sevilha, quisemos oferecer a sombra acolhedora, a água, a vegetação. E perspectivas abertas, através de uma estrutura metálica, que por sua articulação no espaço, parecesse leve, e como que, suspensa no ar”, escreveu o arquiteto. Assim, a estrutura metálica elevaria o edifício do solo por meio de cabos de aço, configurando uma proposta inovadora e impactante.

Figura 4: Pavilhão de Sevilha. Fonte: Loeb, 2025, adaptado pelo autor.

Por se tratar de um pavilhão que seria desmontado após o término do evento, o uso de estrutura metálica seria mais apropriado do que as propostas concorrentes de concreto armado.

3.5 Sede da Comunidade Shalom, São Paulo, 2007

Figura 5: Sede da Comunidade Shalom. Fonte: Loeb, 2025, adaptado pelo autor.

Concebido para um terreno com dimensões restritivas, neste projeto o arquiteto mais uma vez explora os espaços internos. As palavras utilizadas pelo arquiteto não deixam dúvidas: *“Este espaço de ampla visibilidade pretende criar, com sua morfologia, uma vivência de integração e simultaneidade onde tudo se compartilha e todos se vêem. Neste espaço com cerca de 12 metros de altura, a pequena sinagoga elíptica, construída em madeira, fica suspensa no ar...”*

Passarelas metálicas dinamizam os espaços internos, cruzando o pé-direito triplo (fig. 5). O amplo vazio é interceptado por passarelas diagonais que oferecem múltiplos pontos de vista dos espaços circundantes.

A ideia de circular no espaço aéreo, assim como a de suspensão no “ar”, está novamente presente em seu memorial: *“A travessia desse espaço interno e aberto se faz pelos balcões periféricos e pelas pontes suspensas por cabos metálicos que cortam o espaço no primeiro e segundo andar.”* Assim, a gradativa penetração pelos espaços, sequencialmente organizados, permite o desfrute da espacialidade do projeto.

4. DISCUSSÃO

Em raros casos, o reconhecimento pelo júri em concursos públicos deriva de análises criteriosas sobre a pertinência das propostas concorrentes. Loeb foi vencedor de 8 concursos, sendo os mais conhecidos o *Centro Administrativo do Unibanco* (1979), *Sede Administrativa da BASF* (1991), *Espaço Natura* (1996), e *Centro de Pesquisa Mahle* (2008). Nesses edifícios construídos, nota-se a qualidade espacial e adequação funcional derivados dos conceitos destacados neste artigo.

Os projetos aqui analisados possibilitam a identificação de características espaciais relevantes, que nem sempre são notadas por júris de concursos. Primeiro, o protagonismo e configuração dos espaços vazios nos projetos de Loeb. Em segundo lugar, a ideia de suspender elementos de circulação, como passarelas metálicas e rampas, que cruzam os espaços vazios é apresentada. Em consequência destas duas primeiras características, decorre a terceira, a definição dos percursos, e a quarta, a apreciação das amplas visuais e paisagens circundantes. A sequência espacial, definida pelo percurso, conduz o observador a desfrutar e sentir a arquitetura proposta por Loeb. Portanto, pode-se concluir que são as constantes conexões aéreas em seus projetos e obras que caracterizam seus projetos.

É também importante destacar que os espaços destinados a várias funções que orbitam em torno dos vazios internos são articulados e interligados por escadas, rampas e passarelas. Com grande habilidade, o arquiteto explora a fluidez do vazio para propiciar alternâncias de ritmos, modular pausas, guiar orientações espaciais e gerar conexões visuais.

A qualidade dos espaços é revelada durante a penetração por eles. A sequência e alternância de espaços de maior ou menor volume e dimensões, assim como a luz natural que penetra os vazios, dá significado às paredes sólidas, transformando o espaço interno em emoção estética.

De modo provocativo e irreverente, o arquiteto instiga a imaginação ao propor circulações aéreas na ideia apresentada no *Jornal Folha de São Paulo* sobre o *metrô aéreo* (fig. 6). Nessa especulação utópica, Loeb apresenta desenhos e fotomontagens da cidade de São Paulo contendo trens que circulariam pelo espaço entre edifícios espalhados na cidade. Assim, em vez de circularem apenas em túneis subterrâneos, as pessoas poderiam usufruir de amplas paisagens da cidade.

Figura 6: Metrô aéreo. Fonte: Loeb, 2021, adaptado pelo autor.

Loeb explorou a versatilidade do uso da estrutura metálica, que, somada à técnica do concreto armado, produziu efeitos singulares desses materiais em seus projetos.

Como “arquiteto não alinhado” (Wissenbach, 1982) com os preceitos mais ortodoxos da arquitetura moderna paulistana, particularmente a denominada arquitetura brutalista, Loeb explorou nesses projetos princípios de organização de formas no espaço de modo mais expressivo e contemporâneo, valorizando a articulação entre volumes e espaços internos. Em 1982, Loeb assim declarou:

“Em várias ocasiões...me vi impelido a repetir postulados preestabelecidos. Reagi, felizmente, por não me identificar com eles ...Defini meu trabalho dentro de uma concepção que além de satisfazer a uma linguagem própria, é a que melhor pode atender aos requisitos do usuário e da tecnologia envolvida” (Loeb, 1982, p.78). Por fim, podemos afirmar que, de modo sensível e instigante, é a articulação entre estrutura, vazio e sistema de circulação que confere qualidade e poética aos espaços projetados por Loeb. Se os concursos fossem julgados com base em uma análise mais profunda da natureza dos espaços internos propostos, que nem sempre são visíveis em desenhos ortogonais e perspectivas, a qualidade dos projetos poderia ser melhor avaliada.

REFERÊNCIAS

- de Haan, H., & Haagsma, I. *Architects in competition. International architectural competitions of the last 200 years*. London, Thames and Hudson, 1988.
- Chupin, J-P. Judgement by design: Towards a model for studying and improving the competition process in architecture and urban design. *Scandinavian Journal of Management*, 27, 2011, 173–184.
- Chupin, J-P, Cucuzzella, C., & Helal, B. *Architecture Competitions and the Production of Culture, Quality and Knowledge: An International Inquiry*. Potential Architecture Books Inc, 2015.
- Johnson, P. Whence & Whither: The Processional Element in Architecture. *Perspecta*, v. 9/10, 1965, p. 167-178.
- Hildebrand, A. *Das Problem der Form in der Bildenden Kunst*. Strassburg, Heitz & Mündell, 1893.

Le Corbusier *Oeuvre Complète: 1929-1934*. Zurich, Les Editions d'Architecture, 1935.

Loeb, R. *Memoriais dos concursos*. 1986, 1987, 1989, 1992 e 2007.

Nasar, J. L., Pawley, J., & Zoller, L. Preferences for citation and non-citation architecture over time. In R. Feldman, & D. Saile (Eds.). *Power by design* (EDRA 24, pp.46-50), Oklahoma City: Environmental Design Research association, 1994.

Risselada, M. *Alson and Peter Smithson: The Space Between*. Köln: Walther König. 2017.

Schmarsow, A. *Das Wesen der architektonischen Schöpfung*. 1893.

Spreigeren, P. *Design Competitions*. New York: McGraw-Hill Book Company, 1979.

Wissenbach, V. É preciso sacudir a poeira, criticar, discutir, se encontrar. *Revista Projeto*, n. 42, 1982, p. 78-89.

Wolfflin, H. *Renaissance und Barock*. München: Theodor Ackermann, 1888.

BIOGRAFIA

Arquiteto (1986) e Mestre em Arquitetura (FAU Mackenzie, 1998), Doutor em Tecnologia da Arquitetura (FAUUSP, 2005), e Livre-Docente pela UNICAMP (2022). É Bolsista Produtividade pelo CNPq. Realiza pesquisas sobre processo de projeto, tecnologia da arquitetura, modelagem paramétrica e fabricação digital. Publicou livros, capítulos de livros e artigos em periódicos nacionais e internacionais indexados. É consultor da FAPESP, CAPES, CNPq e parecerista em periódicos e eventos científicos internacionais.